

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Titlu proiect: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Beneficiar: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București

Data publicării: iunie 2022

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

ISBN: 978-973-0-36592-4

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

GHID DE INVENTARIERE ȘI CARTARE A DISTRIBUȚIEI SPECIILOR DE NEVERTEBRATE DULCICOLE ALOGENE INVAZIVE DIN ROMÂNIA

GHID DE INVENTARIERE ȘI CARTARE A DISTRIBUȚIEI SPECIILOR DE NEVERTEBRATE DULCICOLE ALOGENE INVAZIVE DIN ROMÂNIA

București, 2022